

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WIRTUALNEGO PROTOTYPU NR1	
12.2017	data	ilosc	nazwa rys.
	material	masa - gram	numer rys.
	g		SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WIRTUALNEGO PROTOTYPU NR1